

UDK: 551.583+632.9

**QARAQALPAQSTANDA EKOLOGIYALÍQ FAKTORLAR HÁM AWÍL
XOJALÍGÍ EGINLERI ZÍYANKESLERI TÚRLERI ÓZGERISI
ARASÍNDAGÍ BAYLANÍS**

Tóreniyazov Elmurat Sherniyazovich,
Awil xojalígi ilimleriniñ doktori, professor
Qaraqalpaqstan awil xojalígi hám agrotexnologiyalar instituti
elmurat1960@umail.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436841>

Annotaciya: Moqalada Qoraqalpogiston hududi ekologik omillar ozgarishining, qishloq xojaligi ekinlari dalalaridagi zararkunandalar turlari ozgarishiga ta'siri, yangidan poyda bolganlarining rivojlanish bioekologiyasini aniqlash boyicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari kiritilgan.

Аннотация: В статье представлены результаты научных исследований по изучению влияния изменений экологических факторов на территории Каракалпакстана на изменение видового состава вредителей на полях сельскохозяйственных культур, а также по определению биоэкологии развития вновь появившихся видов.

Annotation: The article presents the results of scientific research on the influence of changes in environmental factors in the territory of Karakalpakstan on shifts in pest species composition in agricultural crop fields, as well as on determining the bioecology of development of newly emerged species.

Kolit sozlar: Agroiklim, harorati, nisbiy namlik, yomg'ir, zararkunanda, entomofagi, yangi turlari, rivojlanish, bioekologiya.

Ключевая слова: Агроклимат, температура, относительная влажность, осадки, вредитель, энтомофаги, новые виды, развитие, биоэкология.

Keywords: Agroclimate, temperature, relative humidity, precipitation, pest, entomophages, new species, development, bioecology.

Kirisiw: Búgingi kúndegi dúnya jer sharında júzege kelgen ekologiyalıq faktorlar elementleriniń ózgeriwi Qaraqalpaqstan aymaǵında, Aral teńizi suwınıń qaytıp ketiwine baylanıstırıp atırǵan abiotikalıq hám biotikalıq tásirlerdiń aldın esapqa alınbaǵan dárejedeǵi ózgerisleri menen xarakterlenbekde. Nátiyjede aymaqdaǵı ósimlikler túrleriniń ózgeriske ushırawı, awıl xojalıq eginleri túrлерinen kútilgen hasıldı alıw ushın, belgili dárejedeǵi agrotexnikalıq ilajlardı jetilistiriw hám taza túrлерin qollanıwdı talap etpekde. Bul jaǵday eginler biocenozınıń tiykarǵı aǵzaları esaplanǵan zıyankesleri menen entomoakarifaglarınıń túrleri ózgerisine alıp keliwi menen áhmiyetke iye bolmaqda. Usılar nátiyjesinde payda bolıp atırǵan zıyankesler túrлерin esapqa alıp, olarǵa qarsı gúres ilajların shólkemlestiriwdi talap etedi [9,12].

Aymaq sharayatı agrobiocenozında alıp barılıp atırǵan kóp jıllıq ilimiy-izertlew jumısları, 2000-jıllarǵa deyin awıl xojalıq eginleri túrлерinde kemiriwshi zıyankeslerden gúzlik, úndew belgisi bar, ǵawasha sovkaları tiykarǵı zıyankesler retinde qarsı gúres ilajları alıp barılatuǵın bolsa, búgingi kúnde, aldın aymaǵımızda

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ushiraspağan qawın shıbını, japıraq geweklewshi shıbın, aq qanat, biyday hám erik-qamis shırınjası, kartoshka, pomidor kúyesi hám basqada túrleri payda bolıp, jil sayın tarqalğan arealları, keltirip atırğan zıyanlılıq dárejeleri artıp birmaqda [2,3,5].

Sonlıqdanda bunday túrdegi zıyankeslerdiń tarqalıwındaǵı tiykarǵı abiotikalıq, biotikalıq tásirlerdi anıqlap, olarǵa qarsı gúres ilajların islep shıǵıw, aldınǵıları elementlerin jetilistirgen túrde óndiriske endiriw búgingi kúndegi aktual máselelerden esaplanadı.

Material hám usıllar: Aymaǵımız sharayatındaǵı abiotikalıq faktorlar elementleri ózgerislerine analiz qılıw [6], atızlardaǵı zıyankes, entomoakarifaglar túrleri, rawajlanıw bioekologiyası, dinamikasın úyreniw [1,11], keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesi [8], túrlerine qarsı gúres ilajları [7,10], tájiriybelerdi qoyıw hám alınǵan maǵlıwmatlardı statistik analizler qılıw [4] ushın belgilep berilgen metodikalıq usılları járdeminde ilimiy jumıslar orınlandı.

Izertlewler nátiyje hám onı talqılaw: Qaraqalpaqstan agroıqlım sharayatınıń tiykarǵı ayırmashılıq tamanları sonda, aymaq keskin kantinental, ekstraorid bolıwı menen birge vegetaciya dáwiri biraz qısqa bolǵanlıqdan, awıl xojalıq eginlerining tez piser, orta tez piser sortları egilip, usı ortalıq ushın usınılǵan agrotexnikalıq ilajlardı qollanıw arqalı kútilgen hasıl alıp kelinbekde. Sonlıqdanda bunday ózgeshelikke iye bolǵan biocenozdıń tiykarǵı aǵzaları esaplanǵan awıl xojalıq eginleri zıyankesleri, olardıń entomoakarifaglarında kórsetilgen sharayatǵa beyimlesgen halda tirishilik etetuǵınlıǵı belgili hám usınday qásiyetleri arqalı basqalarınan ajıralıp turadı.

Aymaq agrobiocenozı awıl xojalıq eginleri atızlarındaǵı usınday zıyankesler menen olardıń entomoakarifagların úyreniw boyınsha alıp barılıp atırǵan ilimiy-izertlew jumıslarımız nátiyjeleri, biocenozdaǵı biologiyalıq deneler túrleri arasında sońǵı jılları biraz dárejedegi ózgerislerdiń júz berip atırǵanlıǵı málim boldı. Tiykarǵı sebeblerin anıqlaw boyınsha ótkerilgen baqlawlarımızda, birinshi náwbette abiotikalıq hám biotikalıq faktorlardıń ózgerisleri tásiriniń joqarı ekenligi menen ajıralıp turadı.

Bunday jaǵdaylardı anıqlawdaǵı, birinshi náwbette esapqa alınǵan ózgerislerdiń eń baslısı qıs aylarındaǵı hawa temperaturasınıń biraz jumsarıp, topıraq betiniń tońlamawǵa deyingi halında qıs aylarınıń ótiwi ekenligi anıqlandı. Sońǵı 10-20 jıllıqlardaǵı 90 kún dep esaplanǵan úsh ay qıs dawamında 48-63 kúndegi kúnlük hawa temperaturasınıń 0,0 °C joqarı bolıp, kúnlük ortasha suwıqdıń 10 °C tómenleytuǵın kúnlér sanı keskin kemeygenligi kórsetedi.

Alıp qarayıq, Respublikamızdıń eń suwıq bolıwı kútiletuǵın arqa rayonlarında qıs aylarınıń, 2019-2020 jılı 55 kúni, 2021-2022-jılı 43 kún, 2023-2024-jıllarda 39 kún dawamında hawa temperaturasınıń 0,0 °C joqarı bolıwı, vegetaciya dáwirinde kóplep rawajlanıp, zıyan keltirgen awıl xojalıq eginleri zıyankesleri qıslap shıǵıw payıtında kerı tásir etpegenliginen, tolıq qıslap shıqqanlıǵın kórsetip tur.

Baqlawlar alıp barılǵan 2015-2016-jıllardaǵı qıs aylarında hawanıń ortasha kúnlük temperaturasınıń 10 °C tómenlegen, minimal dárejesiniń 15 °C páske túsken kúnléri esapqa alınbadı. Kórsetkishlerdiń 2016-2017-jılları, dekabr, yanvar, fevral

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

aylarında 4,4 hám 0,0 °C joqarı bolıwı 29 kún dawam etken bolsa, 2017-2018-jılları 18,19,20 kún, 2018-2019-jılları 2,3,42 kún, 2019-2020-jılları 0,0,55 kún, 2020-2021-jılları 14,18,29 kún, 2021-2022-jılları 1,2,43 kún, 2022-2023-jılları 16,20,25 kún hám 2023-2024-jılları 5,4,39 kún dawamında bolıwı, kóp jıllıq ortashaǵa salıstırǵanda biraz jıllı qıs ayları kirip kelgenligin tastıyıqlaydı.

Bunıń ústine, zıyankeslerdiń qıslawdan shıǵıwındaǵı eń qolay kúnler esaplangan báhár aylarında, anıǵıraǵı mart ayınan baslap hawa temperaturasınıń kóteriliwi hám aprel ayındaǵı eń kerek bolǵan temperatura, hawanıń salıstırmalı ıǵallılıq dárejesiniń artıp barıwı, eń qolaylı sharayatlardan ekenligi dálillendi. Eń sońǵı jıllar esaplangan, 2024-jılı mart ayınıń úshinshi on kúnligindegi ortasha kúnlik temperaturanıń 10,4 °C, 2025-jılı bolsa, aydıń ekinshi on kúnliginde 12,6 °C kóteriliwi hám aprel ayınıń birinshi on kúnligine barıp 13,5-20,0 °C dárejesine jetip, saqlanıp turıwı, qıslap atırǵan barlıq zıyankeslerdiń qıslawdan ǵalaba shıǵıp, erte báhárden baslap rawajlanıwın támiynleydi. Baqlawǵa alınǵan usı jıllar dawamındaǵı may ayında hawa temperaturasınıń 20,2-24,6 °C, iyun`da-28,8-26,8 °C, iyulda 28,2-29,9 °C, avgusta-26,8-26,7 °C bolǵanlıǵı, aymaq sharayatında tarqalǵan zıyankesleriniń joqarı dárejedeǵi qolaylılıqlar tásirinen rawajlanatuǵınlıǵın tastıyıqlap tur. Bunnan tisqari, zıyankeslerdiń qıslawǵa tayarlanatuǵın sentyabr ayındaǵı hawa temperaturasınıń 17,3-18,0 °C hám qıslaw ornına ketetuǵın oktyabr ayında 9,3-12,5 °C dárejesinde saqlanıp turıwı, eń qolaylı imkaniyatlardan paydalanıp, qıslawǵa ketip atırǵanlıǵın dálilleydi.

Sońǵı jıllardaǵı ekologiyalıq faktorlar ózgerisindegi tiykarǵı elementlerden esaplangan hawa temperaturasınıń qıs aylarında biraz jumsarıp, jaz aylarında joqarı dárejege kóterilip, hawanı salıstırmalı ıǵallılıq dárejesiniń biraz páseyip barıwı, awıl xojalıq eginleri atızlarında tarqalǵan zıyankeslerdiń ayırım túrleriniń tarqalǵan arealları kemeyiwine alıp kelgenligin kórsetedi. Ayırımları pútkilley joq bolıp ketiw jaǵdayına túsip qalǵanlıǵı dálillendi. Usınday bir jaǵdayda awıl xojalıq eginleri atızlarında aldın ushıraspaǵan zıyankeslerden qawın shıbını (*Myiopardalis pardalina* Big.), pomidor kúyesi (*Tuta absoluta*), kartoshka kúyesi (*Phthorimaea operculella* Zell.), erik-qamis shırınjası (*Hyalopterus pruni geoffr.*), shabdal shırınjası (*Myzodes persicae* Sulz.), miywe órmekshi keńesi (*Tetranychus viennensis* Zacher.), miywe qońır kenesi (*Bryobia redikorzevi* Reck.), ıssıxana aqqanatı (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), ǵawasha aqqanatı (*Bemisia tabaci* Genn.), Kaliforniya qalqanlısı (*Quadrastipidiotus perniciosus* Conis), Komstok qurtı (*Pseudococcus comstocki* Kuw), fiolet reńli qalqanlı (*Parlatoria oleae* Colvee.) payda bolıp, ótkerilip atırǵan qarsı gúres ilajlarına qaramasdan jıl sayın tarqalǵan arealları keńeyip barmaqda. Bunday zıyankeslerdiń túrleriniń sırtqı ekologiyalıq faktorlar tásirine kórsetetuǵın reaksiyaların tuwrı anıqlap, qarsı gúres ilajların shólkemlestiriw boyınsha bir qatar nátiyjeli jumıslar alıp barılmaqda.

Juwmag hám usınıs: Qaraqalpaqstan aymaǵı sharayatında sońǵı jıllardaǵı abiotikalıq, biotikalıq faktorlar elementleriniń ózgerisleri, birinshi náwbette awıl xojalıq eginleri biocenozındaǵı zıyankesler túrlerine aytarlıqday dárejede tásir etip

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

atirganligi aniqlandi. Hawa temperaturasini qisda biraz jumsaq keliwi, vegetaciya dawiri baslaniwidagi intensiv koterilip bariw, hawanin salistirmali igallilq dajeresini biraz paseyip ketiwi, usunday sharayatda tirishiligi joqari dajeresinde bolatugin, aldin aymaqda ushiraspaqan ziyankeslerdin kelip qalip, tiykarqi turlerine aylaniwina imkaniyat jaratip berdi. Awil xojalq eginleri atizlarinda payda bolgan bunday ziyankeslerge qarsa alip barilip atirgan gures ilajlarinin natijeler korsetiwi tiykarinda alip bariw ushin, turlerdin bioekologiyasliq rawajlaniw, dinamikasi ham keltiretugin ziyanalilq dajeresi ozgesheliklerin aniqlap aliw kerek. Birinshi nawbette, biocenzdin tiykarqi elementleri esaplangan entomoakarifavglar turlerin kobeytiriw, tasir etetugin abiotikalq faktorlar elementlerining unamli ulesi tiykarinda biologiyalq gures ilajlarin islep shigirdi ilimiy-izertlewer tiykarinda sholkemlestiriw talap etiletuginligi dalillenip tur.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Адашкевич Б.П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых.-Ташкент «ФАН»,1983. -188 с.
2. Aytimov I.A. Qoraqalpogiston agrobiocenzi ormonzorlari zararkunandalariga qarshi kurash choralarining ilmiy asoslari /Avtref. qish. xoj. fan. fal. dokt. Toshkent, 2022. – 41 b.
3. Bawatdinov B.U. Qoraqalpogiston bugdoy agrobiocenzi zararkunandalarining dominant turlariga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish /Avtref. qish. xoj. fan. fal (PhD). dokt. Toshkent, 2022. – 40 b.
4. Доспехов Б.Д. Методика полевого опыта (4-ое изд.). –Москва: «Колос», 1986. –С. 25-340.
5. Eshmuratov E.G. Qoraqalpogiston sharoitida poliz ekinlarining soruvchi zararkunandalariga qarshi uygunlashgan himoya qilish tizimini yaratish. /Avtref. qish. xoj. fan. fal(PhD). dokt. Toshkent, 2019. – 44 b.
6. Матмуратов Ж. «Агроклиматические условия северо-западного Узбекистана». –Нукус «Каракалпакстан», 1989 –С. 25-151.
7. Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarni kopaytirish. –Toshkent: «Oqituvchi», 2000. –В. 3-32.
8. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых-М: «Агропромиздат».- 1988-С 89-150
9. Toreniyazov T.E. Qoraqalpogiston sharoitida danakli mevalarda shiralarning (*Aphididae*) rivojlanish bioekologiyasi va qarshi kurashni ilmiy asoslash /Avtref. qish. xoj. fan. fal (PhD). dokt. Toshkent, 2025. – 44 b.
10. Xojaev Sh.T. Agrotoksikologiya asoslari hamda tadqiqot otkazish qoidalari. –Toshkent: «Munis design group» MChJ, 2018. –В. 4-132.
11. Xojaev Sh.T. Qishloq xojaligida pesticidlarni ishlatish hamda tadqiqot otkazish usul va shartlari. –Toshkent: «Zilol buloq» , 2020. –152 b.
12. Yusupov R.O. «Qoraqalpogiston poliz ekinlari biocenzida ikki qanotlilarning rivojlanish bioekologiyasi va zararkunanda turlariga qarshi kurash tadbirlarini takomillashtirish» Avtref. qish. xoj. fan. fal(PhD). dokt. Toshkent, 2025. – 44 b.